

SHAXS MA’NAVIY ONGNI SHAKLLANTIRISHDA OILANING ROLI

Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi¹, Isroilova Mahliyo Xatam qizi²

¹stajyor-o‘qituvchi, ISFT instituti mustaqil tadqiqotchi

²ISFT institute talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701270>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxs ma’naviy ongining shakllanish jarayonida oilaning o‘rni, tarbiyaviy muhitning psixologik va ijtimoiy omillari, ota-onalarning ma’naviy-ma’rifiy saviyasi hamda zamonaviy axborot texnologiyalari sharoitida oilaviy tarbiyaning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Maqolada oilaning ma’naviy tarbiyadagi bosqichlari, roli va ta’sir mexanizmlari ilmiy-nazariy asoslarda yoritiladi.

Kalit so‘zlar: oila, ma’naviyat, ma’naviy ong, tarbiya, milliy qadriyatlar, ma’naviy muhit, ota, ona, farzand.

Abstract. This article examines the role of the family in shaping an individual's spiritual consciousness, analyzing the psychological and social factors of the educational environment, the spiritual and intellectual level of parents, and the distinctive features of family upbringing in the context of modern information technologies. The article elucidates the stages, role, and mechanisms of family influence in spiritual education on a scientific and theoretical basis.

Keywords: family, spirituality, spiritual consciousness, upbringing, national values, spiritual environment, father, mother, child.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonlari, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, ommaviy madaniyat oqimlarining kuchayishi yosh avlodning ma’naviy olamiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bois yoshlar ma’naviy ongini shakllantirishda oilaning mas’uliyatini oshirish va oilaviy tarbiyaga yangicha yondashuvlar taklif etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Oila shaxsning dastlabki ijtimoiylashuv makoni, axloqiy me’yorlar, qadriyatlar, dunyoqarash hamda o‘zini anglash jarayonining bosh manbaidir. Shu ma’noda, shaxsning ma’naviy barkamolligi, intellektual salohiyati va hayotiy pozitsiyasi avvalo oilada shakllanadi.

Milliy g‘oyani yoshlar ongiga singdirishdan asosiy maqsad, ularning ona Vatan oldidagi burchi, o‘z taqdiri uchun ma’sul ekanligi, mahalla, mehnat jamoasi, oila va yaqin kishilar hayoti uchun javobgarlik hissini tarbiyalashdan iborat. Oila ta’lim – tarbiya maskani bo‘lib, milliy g‘oya va ma’naviyatni yoshlar ongi va qalbiga singdirish aynan oiladan boshlanadi. Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo‘lmaydi va bu jarayon yuksak ma’naviyatlilikni talab etadi.

Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev: “Biz uchun o‘z dolzarbligi va ahamiyatini yo‘qotmaydigan yana bir masala, bu farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb – hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash vazifasidir”. Demak, vatanparvarlik axloqiylik tamaddunlaridan biri hisoblanadi. Axloqiylik esa insonlarning ijtimoiy madaniy qismi tarkibiga kiradi.

Yoshlarning axloqiy tarbiyasini rivojlantirish va axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirish bizning oldimizdagi dolzarb vazifa hisoblanadi. Axloqiy tarbiya shaxsning jamiyat

axloqiy tajribalarini egallashi va bu tajribalardan boshqa odamlar bilan bo‘lgan munosabatlarida foydalanishi, o‘z – o‘zini muntazam takomillashtirib borishi singari jihatlarni o‘z ichiga oladi.

Ma’naviy ong — bu shaxsning ichki dunyosini belgilovchi, hayotiy qarashlarini shakllantiruvchi axloqiy, ma’rifiy, e’tiqodiy, madaniy va ruhiy omillarning majmuidir. U quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

- Ma’rifiy dunyoqarash – bilimga intilish, tafakkur kengligi.
- Axloqiy qarashlar – halollik, vijdonlilik, hurmat, mas’uliyat.
- Ruhiy-psixologik barqarorlik – sabr, toqat, o‘zini boshqarish qobiliyati.
- Milliy va umuminsoniy qadriyatlarga munosabat – Vatanga sadoqat, insonparvarlik.
- Estetik did – san’at va madaniyatni anglash, ulardan ruhiy oziqa olish.

B.Sh.Mamarasulov: “...barcha jamiyatlar va insoniyat taraqqiyotining hamma bosqichlarida, ijtimoiy o‘zgarishlar zahirida boshqa jonzoatlardan o‘zining ongi va tafakkuri bilan tubdan farq qiladigan va maqsadga muvofiq faoliyatni amalga oshiradigan inson ijtimoiy hayot sub’yekti hisoblanadi”

“Inson” so‘zi arabchadan olingan bo‘lib, “odam” ma’nosini bildiradi. “Odam” tushunchasi ham arabcha so‘z bo‘lib, fikrlash, so‘zlash va mehnat qilish kobilyatiga ega bo‘lgan, shu tufayli hamma maxlukotdan ustun turuvchi jonli zot ma’nolarini bildiradi.

Ushbu sifatlarning shakllanishi shaxsning yoshlik chog‘idan boshlab, avvalo oilada, keyinchalik ta’lim muassasalari va jamiyatda davom etadigan uzluksiz jarayondir.

Oilaning shaxs ma’naviy ongini shakllantirishdagi o‘rni quyidagilarda ko‘zga tashlanadi:

1. Ota-onaning shaxsiy namunasi. Farzandlar ko‘proq og‘zaki ko‘rsatmalardan ko‘ra ota-onaning shaxsiy xatti-harakatlariga taqlid qilib o‘sadi. Ota-onaning odob-axloqi, mehnatsevarligi, kitobxonligi, halolligi, muomala madaniyati farzand ma’naviy qiyofasining eng kuchli shakllantiruvchi omilidir.

2. Oilaviy ma’naviy muhit. Mehr-oqibat, hurmat, hamjihatlik hukmron bo‘lgan oilada o‘sayotgan bola ruhiy jihatdan barqaror, ma’naviy jihatdan esa sog‘lom bo‘lib kamol topadi. Uyda mavjud umumiy psixologik atmosfera — tinchlik, tushunish va qo‘llab-quvvatlash farzandning ma’naviy integratsiyasiga asos bo‘ladi.

3. Milliy qadriyatlar va an’analar maktabi. Oila — milliy o‘zlikni anglashning asosiy maskani. Navro‘z, Ramazon va Hayit bayramlari, oilaviy marosimlar, yoshi ulug‘larga hurmat, qo‘ni-qo‘shnichilik an’analar orqali farzand ma’naviy merosni o‘zlashtiradi.

4. Mediamadaniyat va axborot xavfsizligi. Bugungi kunda internet, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari shaxs ongiga kuchli va tezkor ta’sir ko‘rsatmoqda. Ota-onalarning media savodxonligi, farzandni zararli kontentdan himoya qilishi, unga tanqidiy fikrlashni o‘rgatishi ma’naviy tarbiyaning ajralmas qismiga aylangan.

Shaxs ma’naviy kamoloti faqat oilaning vazifasi emas. Bu jarayonda maktab, bog‘cha, mahalla, jamoat tashkilotlari ham hamkorlikda ishlashi lozim. Ota-onalar yig‘ilishlari, tarbiyaviy seminarlar, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, psixologik treninglar oilaning pedagogik madaniyatini oshiradi va umumiy tarbiyaviy jarayonni samarali qiladi.

Yuqorida keltirilgan nazariy ma’lumotlardan kelib chiqib quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Ota-onalarning pedagogik va psixologik savodxonligini oshirish bo‘yicha seminarlar tashkil etish.
- Oilalarda kitobxonlik muhitini kuchaytirish, “oilaviy kitob o‘qish” an’analarini joriy qilish.

- Media savodxonligini oshirish bo'yicha metodik qo'llanmalar yaratish.
- Mahalla va ta'lim muassasalari o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy loyihalarni yo'lga qo'yish.
- Oilaviy qadriyatlar asosida bolalarning ma'naviy ehtiyojlariga mos dasturlar ishlab chiqish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, shaxsning ma'naviy barkamolligi — jamiyat taraqqiyotining eng muhim mezonidir va bu jarayonning poydevori oila tomonidan qo'yiladi. Oila farzandning axloqiy fazilatlarini, dunyoqarashi, milliy o'zlikni anglashini shakllantiruvchi birlamchi muhit bo'lib, ota-onaning shaxsiy namunasi, ma'naviy muhit va tarbiyaviy yo'nalishi uning kelajagini belgilaydi. Shu sababli oilada ma'naviy tarbiya masalalariga jiddiy e'tibor qaratish, zamonaviy talablarga mos yondashuvlarni tatbiq etish, yosh avlodni barkamol inson sifatida voyaga yetkazishda hal qiluvchi omil bo'lib qolaveradi. Axloqiy tarbiya va axloqiy madaniyat mohiyatan jamiyatning ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy taraqqiyotida namoyon bo'ladi. Axloqiy madaniyatning bosh maqsadi esa insonni haqiqatga olib borish, uni komil shaxs sifatida tarbiyalash masalasidir. Shu asnda axloqiy madaniyat ijtimoiy hayot bilan bevosita munosabatga kirishadi. Axloqiy madaniyatni rivojlantirish bu sohada dunyo xalqlari to'plagan tajribalarini o'rganish va ijtimoiy hayotga tadbiq etish dolzarblik kasb etadi.

Mamlakatimizdagi har bir yoshning jinsi, millati, elati va yoshidan qat'iy nazar, o'qishi, kasb-hunar egallashi va halol mehnat qilishi, o'z baxtli va farovon, mustahkam oilasiga ega bo'lishi uchun yaratilyotgan imkoniyatlar, ulardagi ongli safarbarlik, yurt, xalq uchun sadoqatli, oliyjanob insonlar bo'lib yetishishni ta'minlaydi. Milliy istiqlol g'oyalarining asosiy tushunchalaridan biri ham har tomonlama barkamol va sog'lom dunyoqarashli avlodni tarbiyalash g'oyasidir. Bundan ham jamiyat, ham uning har bir alohida fuqarosi teng manfaatdordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston" – 2017 y. 295 – 297 b.
2. Mamarasulov B.Sh. Milliy g'oyaning substansional va institutsional xususiyatlari (O'zbekiston misolida). Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. Avtoreferati. – Samarqand. – 2018. 12 – bet.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 1 – tom. – M.: "Rus tili", 1981. 520 – bet
4. Yo'ldoshev J., Hasanov S. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent, 2020
5. G'oziev E. Umumiy psixologiya. – Toshkent, 2018.
6. To'xliyev B. Ma'naviyat asoslari. – Toshkent, 2015.
7. Xo'jayev Q. Oila pedagogikasi. – Toshkent, 2021.